

NOTATKA / NOTE

**Pierwsze stwierdzenie *Pammene giganteana* (PEYERIMHOFF, 1863)
(Lepidoptera: Tortricidae) w województwie lubuskim**

The first record of *Pammene giganteana* (PEYERIMHOFF, 1863)
(Lepidoptera: Tortricidae) in the Lubuskie province

Damian BRUDER

ul. Wrocławska 21A/2, 67-100 Nowa Sól, mail: bruderdam@gmail.com

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae, *Pammene giganteana*, first record, Lubuskie province, SW Poland.

Pammene giganteana (PEYERIMHOFF, 1863) to motyl należący do rodziny zwójkowatych (Tortricidae). Cechą charakterystyczną są wąskie i wydłużone przednie skrzydła, których rozpiętość wynosi od 14 do 17 mm (RAZOWSKI 2001). Jest to gatunek europejski, sięgający południowej części Skandynawii, na południu znany z Włoch, wykazany także z Wielkiej Brytanii. Zasadniczo jego zasięg pokrywa się z występowaniem dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.) (RAZOWSKI 2003). Gatunek rzadki, występujący lokalnie. Wybiera siedliska lasowe z przewagą dębu szypułkowego. Gąsienica żeruje w galasach błonkówek z rodzaju: *Andricus*, *Biorrhiza*, *Cynips* oraz na liściach dębu (RAZOWSKI 2003, Lepiforum.de). W Polsce znany z niewielu stanowisk. Historycznie wykazany ze Szczecina, Wrocławia i Polanicy-Zdrój (RAZOWSKI 1991). Współcześnie wykazywany był z Bytomia (otulina rez. Segiet) gdzie odłowiono kilkanaście osobników do pułapki feromonowej na korniki (LARYSZ 2010), Puszczy Boreckiej i okolic Torunia (dane niepubl., inf. J. BUSZKO) oraz Suchej Beskidzkiej i okolic Krakowa (LARYSZ 2010). W trakcie badań prowadzonych w województwie lubuskim gatunek odnotowano na jednym stanowisku:

– WT54 Przyborów ad Nowa Sól, 18 X 2019, 3 exx.,
cult. ex pupae, leg. et det. D. BRUDER.

W trakcie demontażu pułapki kohnierzowej „Geolas”, używanej m.in do odłowów miernikowcowatych (Geometridae), znaleziono poczwarki ulokowane pomiędzy korą, a paskiem pianki (o podobnej strukturze do galasów) przyczepionej do pnia drzewa. Może to sugerować, że gąsienice wykorzystują galasy błonkówek jedynie jako miejsce przepoczwarczenia. Stanowisko to obejmuje łągowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe z dębem szypułkowym w wieku ponad 130 lat. Poczwarki zabrano do hodowli, gdzie w rezultacie uzyskano 3 imagines. Jest to nowe stanowisko dla kraju i pierwsze w Lubuskim. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autora.

PIŚMIENNICTWO

- LARYSZ A. 2010: Nowe i rzadkie gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Górnego Śląska. Acta Entomologica Silesiana, **18**: 92.
- RAZOWSKI J. 1991: Motyle (Lepidoptera) Polski. Część VIII – Grapholithini. Monografie Fauny Polski, **19**: 1-187.
- RAZOWSKI J. 2001: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen. F. Slamka Edit., Bratislava. 95 ss.
- RAZOWSKI J. 2003: Tortricidae of Europe 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka Edit., Bratislava. 133 ss.

Wpłynęło: 22 czerwca 2020
Zaakceptowano: 8 września 2020